

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

**URUG‘LARNING DALA UNUVCHANLIGIGA EKISH MUDDATLARI
VA ME‘YORLARI HAMDA MINERAL O‘G‘ITLAR BILAN OZIQLANTIRISH
MIQDORLARINING TA‘SIRI.**

**THE EFFECT OF SOWING DATES AND SEEDING RATES, AS WELL
AS THE AMOUNT OF MINERAL FERTILIZER APPLICATION, ON THE
FIELD GERMINATION OF SEEDS.**

Gulboyev O.Y.

Lalmikor dexqonchilik inistituti Baxmal ilmiy-tajriba stansiyasi, Jizzax

Babajanov I.T.

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti, o‘qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada lalmikor tipik bo‘z tuproqlar sharoitida tritikale o‘simligi urug‘larining dala unuvchanligiga ekish muddatlari, ekish me‘yorlari va ma‘danli o‘g‘itlar bilan oziqlantirish me‘yorlarining ta‘siri o‘rganilgan va ilmiy tomonlama asoslab berilgan.

Kalit so‘zlar: Tritikale, ekish muddati, ekish me‘yori, ma‘danli o‘g‘it, azot, fosfor, kaliy, tuproq, namlik, o‘simlik.

Abstract: This article studies and scientifically substantiates the effects of sowing dates, sowing rates, and mineral fertilizer application rates on the field germination of triticale seeds in conditions of typical gray loamy soils.

Keywords: Triticale, sowing date, sowing rate, mineral fertilizer, nitrogen, phosphorus, potassium, soil, moisture, plant.

Kirish. Malumki kuzgi boshqoli don ekinlarining to‘liq unib chiqishi ko‘pgina omillar, xususan navning biologiyasi, ekish muddatlariga, ekish me‘yorlariga, tuproqning namlik dinamikasi hamda hududning tuproq iqlim-sharoitiga va boshqa bir qancha omillar o‘z ta‘sirini ko‘rsatadi. Lalmikor maydonlarda urug‘larning qiyg‘os va bir tekis unib chiqishi uchun tuproqning 10 sm qatlamidagi namlik 10 mm da ko‘p bo‘lishi, urug‘lar donning quruq vazniga nisbatan 50-60% namlikni o‘ziga qabul qilgan bo‘lishi zarur. Shuningdek dala unuvchanligi, tuplash darajasi va sovuqqa chidamliligi hamda uning umumiy biologik yashovchanligi ko‘p jihatdan tuproqdagi mineral o‘g‘itlar azot,

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

fosfor va kaliy miqdoriga hamda ularning o‘zaro nisbatiga bog‘liq holda o‘zgaradi [3,4].

Kuzgi boshqoli don ekinlarida ekish meyorining ortishi va ekish muddatlarining kechikishi o‘simlikning dala sharoitida unib chiqish darajasining pasayishiga olib keladi. Buning asosiy sababi unib chiqish davrida unuvchanlikka salbiy ta’sir etuvchi zararli (toksin) moddalarning ko‘plab ajralishidir [5]. Urug‘larning dala sharoitidagi unuvchanligi laboratoriya sharoitidagi unuvchanligidan pastroq bo‘ladi. Buning asosiy sababi tuproq iqlim sharoiti, dalani sifatli qilib tayyorlamalik, ekish ishlarini sifatsiz bajarish va agrotexnik tadbirlarni noto‘g‘ri qo‘llashdir [6,7].

Tadqiqot usullari: Dala tajribalarini o‘tkazish va urug‘larning dala unuvchanligi aniqlash O‘zPITI Toshkent-2007 uslubi bo‘yicha, dala sharoitida fenologik kuzatuvlar Rossiya o‘simlikshunoslik ilmiy-tadqiqot instituti tomonidan ishlab chiqilgan Halqaro klassifikator (SEV Triticum turi, 1984) uslubidan foydalanildi. Tajribalar 2 xil kuzgi (1-10.11) va bahorgi (20-28.02) muddatda amalga oshirildi.

Tadqiqot natijalari: Tajribada “Sardor” navining dala sharoitida urug‘ unuvchanligi 1 m² maydonda unib chiqqan o‘simliklar sonini sanash orqali aniqlandi. 2021-yilda olingan natijalarga ko‘ra, kuzgi muddatda (1-10.11) ekish meyori 2,5 mln. dona unuvchan urug‘ hisobida ekilgan nazorat (o‘g‘itsiz) 1-variantida o‘suv davri boshida dala unuvchanligi 58,1% ni, 1 m² unib chiqqan o‘simliklar soni 145,3 dona, o‘suv davri oxirida esa o‘simliklar soni 122,7 donani va bunda nobud bo‘lgan o‘simliklar soni 22,6 donani, ma’danli o‘g‘itlar P₃₀K₃₀ Fon, Fon+N₃₀, Fon+N₄₀, Fon+N₅₀ qo‘llanilgan 2, 3, 4 va 5 variantlarda dala unuvchanligi 59,6-64,8%, 1 m² maydonda unib chiqqan o‘simliklar soni 149,1-162,0 dona, o‘rim oldi o‘simliklar soni 128,4-139,5 dona va nobud bo‘lgan o‘simliklar soni 20,7-23,9 dona bo‘lgani aniqlandi.

Ekish meyori 3,0 mln. dona unuvchan urug‘ hisobida ekilgan nazorat (o‘g‘itsiz) 6-variantida o‘suv davri boshida dala unuvchanligi 61,4% ni, 1 m² unib chiqqan o‘simliklar soni 184,4 dona, o‘suv davri oxirida esa o‘simliklar soni 158,1 dona va nobud bo‘lgan o‘simliklar soni 26,3 donani, ma’danli o‘g‘itlar P₃₀K₃₀ kg/ga-Fon, Fon+N₃₀ kg/ga, Fon+N₄₀ kg/ga, Fon+N₅₀ kg/ga qo‘llanilgan 7, 8, 9 va 10 variantlarda dala unuvchanligi 62,1-66,0%, 1 m² unib chiqqan o‘simliklar soni 186,4-198,1 dona, o‘rim oldi o‘simliklar soni 167,2-187,3 dona va nobud bo‘lgan o‘simliklar soni 10,8-22,1 donani tashkil etdi.

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

1-rasm. Urug‘larning dala unuvchanligi (2021 y).

Ekish meyori 3,5 mln. dona unuvchan urug‘ hisobida ekilgan nazorat (o‘g‘itsiz) 11-variantida o‘sov davri boshida dala unuvchanligi 60,1% ni, 1 m² unib chiqqan o‘simliklar soni 210,6 dona, o‘sov davri oxirida eca o‘simliklar soni 186,4 dona va nobud bo‘lgan o‘simliklar soni 24,4 donani, ma‘danli o‘g‘itlar P₃₀K₃₀ kg/ga -Fon, Fon+N₃₀ kg/ga, Fon+N₄₀ kg/ga, Fon+N₅₀ kg/ga qo‘llanilgan 12, 13, 14 va 15 variantlarda dala unuvchanligi tegishli ravishda 65,2-68,4%, 1 m² unib chiqqan o‘simliklar soni 228,2-239,7 dona, o‘sov davri oxirida o‘simliklar soni 194,5-203,7 dona va nobud bo‘lgan o‘simliklar soni 30,9-36,5 dona bo‘lgani aniqlandi (1-rasm).

Tajribaning ikkinchi bahorgi (20-28.02) ekish muddatida ham ushbu qonuniyat kuzatildi. Bunga ko‘ra ekish meyori 2,5 mln. dona unuvchan urug‘ hisobida ekilgan nazorat (o‘g‘itsiz) 16-variantida o‘sov davri boshida dala unuvchanligi 52,2% ni, 1 m² unib chiqqan o‘simliklar soni 130,6 dona, o‘sov davri oxirida esa o‘simliklar soni 109,3 dona va bunda nobud bo‘lgan o‘simliklar soni 21,3 donani, ma‘danli o‘g‘itlar P₃₀K₃₀ kg/ga -Fon, Fon+N₄₀ kg/ga, Fon+N₅₀ kg/ga qo‘llanilgan 17, 18, 19 va 20 variantlarda o‘sov davri boshida dala unuvchanligi tegishli ravishda 58,8-63,7% ni, 1 m² unib chiqqan o‘simliklar soni 147,0-159,3 dona, o‘sov davri oxirida esa o‘simliklar soni 124,6-136,3 dona va nobud bo‘lgan o‘simliklar soni 22,4-23,0 dona bo‘lgani aniqlandi.

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

2-rasm. Urug‘larning dala unuvchanligi (2021 y).

Ekish meyori 3,0 mln. dona unuvchan urug‘ hisobida ekilgan nazorat (o‘g‘itsiz) 21-variantida dala unuvchanligi o‘suv davri boshida 56,8% ni, 1 m² unib chiqqan o‘simliklar soni 170,4 dona, o‘rim oldi o‘simliklar soni 145,6 dona va nobud bo‘lgan o‘simliklar soni 24,8 donani, ma‘danli o‘g‘itlar P₃₀K₃₀ kg/ga-Fon, Fon+N₃₀ kg/ga, Fon+N₄₀ kg/ga, Fon+N₅₀ kg/ga qo‘llanilgan 22, 23, 24 va 25 variantlarda dala unuvchanligi 61,6-66,2%, 1 m² unib chiqqan o‘simliklar soni 184,9-198,6 dona, o‘rim oldi o‘simliklar soni 162,7-176,7 dona va nobud bo‘lgan o‘simliklar soni 21,9-24,6 dona bo‘ldi.

Ekish meyori 3,5 mln. dona unuvchan urug‘ hisobida ekilgan nazorat (o‘g‘itsiz) 26-variantida o‘suv davri boshida dala unuvchanligi 62,6% ni, 1 m² unib chiqqan o‘simliklar soni 219,2 dona, o‘rim oldi o‘simliklar soni 184,3 dona va nobud bo‘lgan o‘simliklar soni 34,9 donani, ma‘danli o‘g‘itlar P₃₀K₃₀ kg/ga-Fon, Fon+N₃₀ kg/ga, Fon+N₄₀ kg/ga, Fon+N₅₀ kg/ga qo‘llanilgan 27, 28, 29 va 30 variantlarda dala unuvchanligi tegishli ravishda 63,3-68,5%, 1 m² unib chiqqan o‘simliklar soni 221,6-239,8 dona, o‘rim oldi o‘simliklar soni 189,6-202,7 dona va nobud bo‘lgan o‘simliklar soni 32,0-43,8 dona bo‘lgani aniqlandi (2-rasm).

Xulosa: Olingan ma‘lumotlarga asosanib xulosa qilish mumkinki, Jizzax viloyatining lalmikor tipik bo‘z tuproqlari sharoitida tritikaleni kuzgi (1-10.11)

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

muddatda, ekish me'yorlarini gektariga 2,5-3,0 mln. donaga oshirilishi urug'larni unib chiqish darajasini nisbatan 1,2-5,2% ga, 3,0 mln. donadan 3,5 mln. donaga oshirilishi 0,4-2,4% ga, bahorgi muddatda (20-28.02) esa tegishli ravishda 2,5-2,8%; 1,7-2,3% ga oshiradi. Tritikale parvarishida ma'danli o'g'itlarni ekish me'yorlari gektariga 2,5 mln. dona bo'lganda qo'llash o'suv davri oxirida ko'chatlar sonini nazoratga nisbatan 3,8-16,7 m² donaga, 3,0 mln. ga bo'lganda 10,1-13,7 m² donaga, 3,5 mln. dona bo'lganda 17,6-29,1 m² donaga, bahorgi muddatda (20-28.02) tegishli ravishda 16,4-28,7, 17,1-28,2 va 2,4-18,2 m² donaga ko'p bo'lishini ta'minlaydi.

O'simliklarning nobud bo'lishiga asosiy sabab havo haroratining sovib yoki keskin isib ketishi, tuproqda namlikning yetishmasligi, tuproq yuzasining qatqoloq bo'lishi hamda kasallik va zararkunandalardir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Dala tajribalarini o'tkazish O'zPITI Toshkent-2007 uslubi.
2. Fenologik kuzatuvlar Rossiya o'simlikshunoslik ilmiy-tadqiqot instituti tomonidan ishlab chiqilgan Halqaro klassifikator SEV Triticum turi [1984] uslubi.
3. Гамаюнова В.В., Сйдиакина О.В., Дворедский В.Ф., Марковска О.Й. Produktivity of Spring Triticale under Conditions of The Southern Steppe of Ukraine. Ecological Engineering Enviromental Texnology. 2021, 22 (2), P-104-112.
4. Ilashev A., O'rinboyev T., Siddiqov R. Jizzaxda bug'doychilikning ilmiy-amaliy asoslari. "Sangzor nashriyoti", 2012 y. 60-70-b.
5. Azimova M., Eshonqulova G., Begimqulova C. Kuzgi yumshoq bug'doy dala unuvchanligiga ekish muddati, ekish me'yorlari va o'g'it me'yorlarining ta'siri. Agro ilm // 3 (73)-son, 2021. -16-17-b.
6. Axmedov Sh., Azimova M., Meyliyev A., O'rinova G., Saidmurodov X. Kuzgi yumshoq bug'doy urug'larining dala unuvchanligiga ekish me'yorlari va muddatlarining ta'siri. Agro ilm // 3 (66)-son, 2020. 25-26-b.
7. Xalilova L.N., Zarafshon vodiysi sug'oriladigan yerlarida kuzgi bug'doy va takroriy ekinlar yetishtirishni ilmiy asoslash. Qishloq xo'jaligi fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) ilmiy darajasini olish uchun tayyorlangan dissertatsiya. Toshkent 2019. 178-b